

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 2, С. 886 – 895

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 635.21

© 2018 г. Т. Т. Дергилева

(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)

А. А. Мушинский, д-р с.-х. наук

(Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН, Оренбург)

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В статье представлены результаты селекции картофеля в условиях Южно-Урала (Челябинск). За период 2011-2017 гг. на государственное испытание передано 7 сортов картофеля: Кузовок (2012), Мысовский (2013), Агат (2014), Браслет (2015), Ицил (2016), Кавалер (2016) и Захар (2017). Среднепоздний сорт картофеля Кузовок в 2015 г. внесен в Реестр селекционных достижений допущенных к использованию по Уральскому региону.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, крахмалистость.

T. T. Dergileva, A. A. Mushinskiy

RESULTS OF POTATO BREEDING IN THE SOUTHERN URALS

The article presents the results of potato breeding in the conditions of the Southern Urals (Chelyabinsk). For the period 2011-2017 years. 7 varieties of potatoes were handed over to the state test: Kuzovok (2012), Mysovskiy (2013), Agat (2014), Braclet (2015), Icil (2016), Cavalier (2016) and Zakhar (2017). The medium-ripened potato variety Kuzovok in 2015 is included in the Register of selection achievements approved for use in the Ural region.

Keywords: potato, variety, yield, starchiness.

Картофель – важнейшая сельскохозяйственная культура России, имеющая разностороннее использование (на продовольственные, кормовые цели и переработку). Увеличение производства и улучшение его качества является основной целью создания и внедрения в производство новых высокоурожайных сортов, ориентированных для нужд конкретных потребителей [1, 2]. Для получения стабильных урожаев картофеля в производстве следует использовать адаптивные сорта, высококачественный семенной материал и сортовые технологии возделывания [3-6].

Возделывание адаптивных сортов – фундамент получения планируемых урожаев картофеля [7]. В связи с этим исследования направленные на создание новых высокопродуктивных сортов картофеля, сочетающих высокую адаптивность и устойчивость к болезням и вредителям, приспособленных для возделывания в резко-континентальных условиях Южного Урала, являются актуальными.

Цель исследований – на основе изучения генофонда картофеля выделить и передать на государственное сортоиспытание новые конкурентоспособные сорта, превосходящие по адаптивности, продуктивности, качеству продукции и устойчивости к болезням и вредителям районированный сортимент.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в 2011-2017 гг. на опытном поле лаборатории селекции и технологии картофеля ФГБНУ ЮУНИИСК с использованием классических методик [8-11].

Предшественник картофеля чистый черный пар. Почва участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем, агрохимические характеристики которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (2011-2017 гг.)

Год	Гумус, %	Кислотность (pH _{сол})	Содержание в почве, мг/кг			
			N-NO ₃	N-NH ₄	P ₂ O ₅	K ₂ O
2011	6,2	5,20	32,5	27,5	160,0	257
2012	–	5,33	39,5	40,0	118,2	193
2013	–	5,25	34,0	35,8	122,4	200
2014	6,3	5,34	35,2	40,3	123,8	202
2015	5,9	5,76	55,4	39,0	156,5	303
2016	–	5,19	31,9	26,2	87,2	284
2017	–	5,50	11,0	46,1	56,5	201

Метеорологические условия за период исследований были различными. По величине гидротермического коэффициента за вегетационный период (май-сентябрь) годы исследований расположились в следующем порядке: 2012 г. – 0,79 (засушливый); 2016 г. – 1,13; 2013 – 1,18 (недостаточно-влажные); 2014 г. – 1,30; 2011 г. – 1,41; 2017 г. – 1,45 и 2015 г. – 1,54 (достаточно-влажные).

Результаты исследований. Объем селекционных исследований за 2011-2017 гг. представлен в таблице 2.

Родительский питомник насчитывал от 23 до 30 образцов. За период 2011-2017 гг. проведена гибридизация в объеме 21303 скрещиваний по 417 вариантам. Результативными оказались 190 комбинаций скрещивания. Получено 1815 гибридных ягод, завязываемость ягод в среднем за 7 лет составила 8,7 %.

Таблица 2

Объём исследований по селекции картофеля в ФГБНУ ЮУНИИСК, шт. образцов

Наименование питомников	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
Коллекция	173	194	234	280	276	276	298	1731
Родительский питомник	26	23	30	25	24	24	23	175
Сеянцы	7679	10263	15737	10000	13570	13570	8000	78819
Питомник одноклубневок	6852	3546	6735	5892	5685	5685	5344	39739
Питомник селекционного испытания 2 года (СП-2)	968	411	438	1383	941	941	397	5479
Питомник селекционного испытания 3 года (СП-3)	44	77	111	130	148	148	35	693
Питомник основного испытания	20	18	45	72	94	94	47	390
Конкурсное испытание I года (К-1)	15	11	16	21	32	32	27	154
Конкурсное испытание II года (К-2)	12	10	8	8	11	11	18	78
Конкурсное испытание III года (К-3)	12	10	8	5	6	6	11	58
Демонстрационный участок	18	17	19	16	20	20	15	125
Питомник экологического испытания	24	18	18	–	–	–	–	60
Питомник размножения перспективных гибридов	32	41	43	39	28	28	28	239
Питомник размножения перспективных сортов	65	64	51	40	87	87	9	403
Всего	15940	14703	23493	17911	20922	20922	14252	128143

Селекционные исследования по картофелю позволили в 2012 г. совместно с Институтом картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины передать на государственное испытание новый среднеспелый сорт картофеля Кузовок, который в 2015 г. был внесен в Реестр селекционных достижений допущенных к использованию. В 2013-2017 гг. совместно с Оренбургским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства на ГСИ передано 6 новых сортов картофеля: Мысовский (2013 г.) [12], Агат (2014 г.) [13], Браслет (2015 г.) [7], Ицил [14], Кавалер (2016 г.) [15] и Захар (2017 г.).

Представляем краткую хозяйственно-биологическую характеристику новых сортов картофеля селекции ФГБНУ ЮУНИИСК.

Кузовок (Происхождение – Пе/82-2а х Фрила). Среднеспелый сорт, столового назначения, создан совместно с Институтом картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами.

Куст средний, компактный, славетвистый, корневая система хорошо развита. Цветение интенсивное, ягодообразование интенсивное. Венчик цветка белый. Стебли

округлые, темно-зеленые без антоциановой пигментации, крылья прямые, зеленые. Клубни овальные, желтые с неокрашенными поверхностными глазками. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, слабо разваривается при варке (рисунок 1).

Содержание крахмала 16-18 %. Вкус 4,3-4,7 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 8 баллов, клубней – 9 баллов. Альтенариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4°C. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку и золотистой картофельной нематоде. Максимальная урожайность 48,0 т/га получена в 2005 г. на поле Костанайского НИСХ (Республика Казахстан), при урожае контрольного сорта Акжар 44,8 т/га и сорта Невский 22,3 т/га. Там же у сорта Кузовок отмечена высокая устойчивость к вирусным болезням[16]. Районирован в 2015 г. по Уральскому региону.

А

В

Рис. 1. Сорт картофеля Кузовок: А – цветок и лист; В – клубни

Мысовский (Происхождение – Свитанок киевский х Сантэ). Среднеспелый сорт, столового назначения, выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами[12].

Куст средний, раскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение кратковременное, ягодообразование слабое. Венчик цветка белый. Лист светло-зелёный, средней величины, рассечённость слабая, поверхность глянцевая. Характерная доля листа волнистый, форма конечной доли яйцевидная. Стебли округлые, светло-зеленые без антоциановой пигментации, крылья прямые, зеленые. Клубни округло-овальные, желтые с неокрашенными поверхностными глазками. Мякоть белая, не темнеющая при резке, слабо разваривается при варке (рисунок 2).

Содержание крахмала 13-15 %. Вкус 4,0-4,5 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 8 баллов, клубней – 9 баллов. Альтенариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4°C. Устойчив к раку, восприимчив к картофельной нематоде.

Передан на государственное испытание в 2013 году. Предлагается для использования в Волго-Вятском, Уральском и Западно-Сибирском регионах.

А

В

Рис.2. Сорт картофеля Мысовский: А – цветок и лист; В – клубни

Агат (Спиридон x Ред Стар). Среднеранний сорт, столового назначения, выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами[13].

Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение средней продолжительности, ягодообразование слабое. Венчик цветка красно-фиолетовый. Стебли округлые, зеленые с очень слабой антоциановой пигментацией у основания стебля, крылья прямые, зеленые. Клубни округло-овальные, желтые с неокрашенными поверхностными глазками. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (рисунок 3).

А

В

Рис. 3. Сорт картофеля Агат: А – цветок и лист; В – клубни

Содержание крахмала 16,6-19 %. Вкус 4,5-4,7 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Сохранность 97...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4°C. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку, слабо восприимчив к нематоду. Максимальная урожай-

ность 42,6 т/га получена с 2012 г. в Чувашском НИИСХ при урожае контрольного сорта Рябинушка 27,2 т/га.

Сорт Агат передан на государственное испытание в 2014 году. Предлагается для использования в Волго-Вятском, Уральском и Западно-Сибирском регионах.

Браслет (Ван Гог х Фреско). Среднеранний сорт, столового назначения, выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами [7]. Конкурсные испытания пройдены в 2007-2009 гг. В 2007 г. урожайность сорта Браслет составила 15,7 т/га (прибавка к сорту-стандарту Невский составила 3,2 т/га или 25%), в 2008 г. – 33,1 т/га (5,3 т/га и 19%), в 2009 г. – 34,6 т/га (на 0,8 т/га – 2%).

Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение средней продолжительности, ягодообразование слабое. Венчик цветка белый. Стебли округлые, зеленые, крылья прямые, зеленые. Клубни овальные, желтые, глазки неокрашенные мелкие с небольшой бровью. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (рисунок 4).

Содержание крахмала 16-17 %. Вкус 4,7-5,0 баллов. Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 8-11 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4 °С. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку, слабо восприимчив к нематоде.

Рис. 4. Клубни сорта картофеля Браслет

Экологическое испытание гибрид проходил в Оренбургском НИИСХ, где максимальная урожайность 56 т/га получена с 2014 г. при урожайности стандартного сорта Невский 42,3 т/га.

Сорт передан на государственное испытание в 2015 г. Предлагается для использования в Уральском и Западно-Сибирском регионах.

Сорт картофеля Ицил, отобран из ботанических семян, полученных от скрещивания сортов Кондор и Фреско в 2002 г. в ФГБНУ ЮУНИИСК [14]. Сорт среднераннего срока созревания, столового назначения. Выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими

вкусовыми качествами. Конкурсные испытания пройдены в 2007-2009 гг. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Растение средней высоты, куст полураскидистый, слабоветвистый. Слабое антоциановое окрашивание наблюдается только в нижней части стебля. Облиственность средняя, лист зеленый слаборассеченный. Венчик цветка белый. Соцветие компактное, малоцветковое. Клубни имеют овальную форму с тупой вершиной и плоским столонным следом (рисунок 5). Средняя масса товарного клубня 100-120 г. Количество клубней в гнезде среднее – 8-12 штук. Окраска кожуры желтая однородная. Глазки малочисленные поверхностные, неокрашенные; мякоть светло-желтая, не темнеющая в сыром и вареном виде, при варке мякоть имеет рассыпчатую структуру (кулинарный тип С – для запекания и приготовления пюре). Этиолированные ростки белые с красно-фиолетовым оттенком. Световые ростки расположены по всему клубню, с крупным основанием, интенсивность антоциановой окраски которого очень слабая. Верхушка полуразвернутая, слабоопушенная, в 3 раза короче основания.

Таблица 3

Урожайность сортообразцов картофеля в конкурсных испытаниях 2007-2009 гг., т/га

Сорт	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Среднее за 3 года
Невский, st.	13,0	29,0	35,1	25,7
г. 03.9.7	15,8	36,2	40,9	31,0

Содержание крахмала за годы исследований находилось в пределах от 17,1 до 18,2 %. Вкус 4,5-4,7 баллов (по 5-балльной шкале).

По результатам государственного испытания сорт Ицилустойчив к раку картофеля (Далемский патотип) и золотистой цистообразующей картофельной нематодой (патотип R₀1). Обладает средней полевой устойчивостью ботвы и клубней к фитофторозу и альтернариозу в условиях лесостепной зоны Южного Урала. Среднеустойчив к парше обыкновенной и ризоктониозу, а также основным наиболее распространенным вирусным болезням.

Сорт Ицил оздоровлен методом биотехнологии в лаборатории оригинального семеноводства ФГБНУ ЮУНИИСК, начато первичное семеноводство с использованием пробирочной культуры, получены семена первой полевой репродукции.

Рис.5. Клубни картофеля сорта Ицил

Экологическое испытание гибрид проходил в ФГБНУ Оренбургский НИИСХ (АФ «Краснохолмская»), где в условиях орошения урожайность сорта в среднем за 2014-2016 гг. составила 39,5 т/га при урожайности стандартного сорта Невский 32,3 т/га (прибавка 7,2 т/га к стандарту).

Сорт картофеля Кавалер (получен путем контролируемого скрещивания сортов Рая (материнская форма) и Космос (отцовская форма) в 2003 году. Конкурсные испытания пройдены в 2008-2010 гг. (таблица 6). Сорт выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами [15].

Таблица 4

Урожайность сортообразцов картофеля в конкурсных испытаниях 2008-2010 гг., т/га

Сорт	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Среднее за 3 года
Спиридон, st.	31,2	33,7	23,7	29,5
г. 04.1.57	45,0	46,1	27,4	39,5

Сорт среднеспелый, столового назначения. Куст средней высоты, полураскидистый, слабоветвистый. Стебли по всей длине окрашены антоцианом в средней степени. Облиственность средняя, лист крупный, темно-зеленый, антоциановая окраска средней жилки выраженная. Венчик цветка бледно-красно-фиолетовый. Соцветие компактное, малоцветковое. Клубни овальной формы с тупой вершиной и плоским столонным следом (рисунок 6). Средняя масса товарного клубня 110-130 г. Количество клубней в гнезде среднее – 10-12 штук. Окраска кожуры красная однородная. Глазки малочисленные поверхностные, окрашенные; мякоть желтая, не темнеющая в сыром и вареном виде, мякоть слаборазваристая (кулинарный тип ВС – для супов и приготовления пюре). Содержание крахмала за годы исследований находилось в пределах от 16,6 до 17,7 %. Вкус 4,7-5,0 баллов (по 5-балльной шкале).

Рис. 6. Клубни картофеля сорта Кавалер

По результатам государственного испытания сорт Кавалер устойчив к раку картофеля (Далемский патотип) и золотистой картофельной нематодой (патотип Ro1). Устойчивость ботвы и клубней к фитофторозу и альтернариозу в условиях лесо-

степной зоны Южного Урала средняя. Устойчив к основным наиболее распространенным вирусным болезням.

Сорт Кавалер оздоровлен методом биотехнологии в лаборатории оригинального семеноводства ФГБНУ ЮУНИИСК, начато первичное семеноводство с использованием пробирочной культуры, получены семена первой полевой репродукции.

Экологическое испытание гибрид проходил в ФГБНУ Оренбургский НИИСХ (АФ «Краснохолмская»), где в условиях орошения урожайность сорта в среднем за 2014-2016 гг. составила 40,5 т/га при урожайности стандартного сорта Спиридон 33,4 т/га (прибавка 7,1 т/га к стандарту).

Сорт картофеля Захар получен путем контролируемого скрещивания сортов Спиридон (материнская форма) и Невский (отцовская форма) в 2002 году. Сорт средне-спелый, столового назначения, выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами. Конкурсные испытания пройдены в 2007-2009 гг. В 2007 г. урожайность сорта Захар составила 17,8 т/га, что превысило сорт-стандарт Невский на 6,9 т/га (27 %), в 2008 г. – соответственно 33,2 и 21,9 т/га (11,3 т/га или 34%) и в 2009 г. – 37,0 и 34,9 т/га (на 2,1 т/га –6%).

Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение кратковременное, ягодообразование редкое. Венчик цветка белый. Стебли округлые, очень слабо окрашены антоцианом, крылья слабоволнистые, слабоокрашенные антоцианом. Лист промежуточного типа, среднего размера, темно-зеленый. Клубни овальные, белые, глазки неокрашенные мелкие (рисунок 7). Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке. Световой росток среднего размера, красно-фиолетовый, овальный с развернутой верхушкой.

Рис.7. Клубни картофеля сорта Кавалер

Содержание крахмала 14,1-16,8 %. Вкус 5,0 баллов. Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 8-10 штук. Сохранность 96...98 %. Оптимальная температура хранения 3...4 °С. По данным ВНИИКСХ, устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды.

Экологическое испытание гибрид проходил в Оренбургском НИИСХ, где максимальная урожайность 50 т/га получена в 2014 г. при урожайности стандартного сорта Невский 42,3 т/га. Предлагается для использования в Уральском (9) регионе.

Заключение

В результате многолетнего изучения селекционного материала в 2011-2017 гг. выделены и переданы на государственное испытание 7 новых сортов картофеля: 4 среднеранних – Мысовский (2013 г.), Агат (2014 г.), Браслет (2015 г.), Ицил (2016 г.) и 3 среднеспелых – Кузовок (2012 г.), Кавалер (2016 г.), Захар (2017 г.). Среднеспелый сорт Кузовок в 2015 г. внесен в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому (9) региону.

Список литературы

- [1] Федотова Л.С., Кравченко А.В. В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
- [2] Лебедева Т.В., Дергилева Т.Т. История научного обеспечения картофелеводства Южного Урала // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. XIX. – Челябинск, 2017. – С. 246-256.
- [3] Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А. Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сб. науч. тр. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.
- [4] Васильев А.А., Дергилев В.П. Сорт – основа урожая // Картофель и овощи. – 2004. – № 7. – С. 6-7.
- [5] Шанина, Е.П., Клюкина Е.М., Кокшаров В.П. Селекция картофеля на качественные показатели // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 11 (65). – С. 84-85.
- [6] Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В. Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т.30. – №7. – С. 71-74.
- [7] Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В. Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. 2017. – № 6. – С. 14-17.
- [8] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.
- [9] Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.
- [10] Методика исследований по культуре картофеля. – М., 1967. – 262 с.
- [11] Методические указания по изучению мировой коллекции картофеля. – Л.: ВИР, 1975. – 25 с.
- [12] Мушинский А.А., Дергилева Т.Т., Герасимова Е.В. Новый столовый сорт картофеля Мысовский // Известия Оренбургского ГАУ. – 2015. – № 6. – С. 35-36.
- [13] Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т. Новый столовый сорт картофеля Агат // Известия Оренбургского ГАУ. – 2016. – № 6. – С. 31-32.
- [14] Мушинский А.А., Аминова Е.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т. Новый столовый сорт картофеля Ицил // Известия Оренбургского ГАУ. – 2017. – № 5. – С. 80-81.
- [15] Аминова Е.В., Мушинский А.А., Дергилева Т.Т. Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // Известия Оренбургского ГАУ. – 2017. – № 5. – С. 214-215.
- [16] Дергилева Т.Т. Новый столовый нематодоустойчивый сорт картофеля Кузовок // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XV. – Челябинск, 2013. – С. 121-125.